

Manual DJI - MINI 3

ISBN: 978-65-01-39542-5

DJI Mini 3

Manual Básico

DJI - MINI 3

DJI | MINI 3

DJI MINI 3 - UFPel - Versão: 1.0

Desenvolvedores: Luciano Martins Tavares, Tainara Goulart Corrêa, Tássia Parada Sampaio, Diuliana Leandro, Marília Lazarotto, Andréa Souza Castro.

ISBN: 978-65-01-39542-5

➤ **EQUIPE DE REDAÇÃO:**

Tássia Parada Sampaio

Tainara Goulart Corrêa

Luciano Martins Tavares

➤ **REVISÃO DE TEXTO:**

Diuliana Leandro

Andréa Souza Castro

Marília Lazarotto

➤ **PROJETO GRÁFICO:**

Tainara Goulart Corrêa

Tássia Parada Sampaio

Luciano Martins Tavares

➤ **DIAGRAMAÇÃO:**

Tássia Parada Sampaio

Luciano Martins Tavares

Tainara Goulart Corrêa

SUMÁRIO

➤ APRESENTAÇÃO.....	5
➤ RECOMENDAÇÕES PARA USO DE CARTÕES DE MEMÓRIA EM DRONES DJI	6
➤ PREPARO DA AERONAVE.....	6
➤ COMO PREPARAR O CONTROLE REMOTO?.....	7
➤ CONTROLE REMOTO.....	7
➤ COMO CONTROLAR A AERONAVE.....	14
➤ COMO CARREGAR O CONTROLE E INSERIR O CARTÃO DE MEMÓRIA?.....	17

➤ APRESENTAÇÃO

O DJI Mini 3 destaca-se por seu design dobrável e peso ultraleve (menos de 249 g), características que o tornam portátil e ideal para viagens e aventuras (DJI, 2024). Equipado com um sistema visual inferior combinado a detecção por infravermelho, o drone mantém voos estáveis e precisos, tanto em ambientes internos quanto externos, além de contar com a função de retorno automático à base (RTH) para maior segurança durante as operações (DJI, 2024).

Na área de captura, o modelo oferece gravação em 4K HDR, modo de captura vertical (otimizado para redes sociais) e resistência a ventos de até 38 km/h, garantindo qualidade em condições variáveis. Quanto à autonomia, a aeronave possui duas opções de bateria: a Bateria de Voo Inteligente, que proporciona até 38 minutos de voo (DJI, 2024).

Essas funcionalidades, aliadas à sua portabilidade e tecnologia avançada, consolidam o DJI Mini 3 como uma opção versátil para criadores de conteúdo e entusiastas, equilibrando desempenho e praticidade em diferentes cenários

FONTE: (DJI, 2024)

➤ RECOMENDAÇÕES PARA USO DE CARTÕES DE MEMÓRIA EM DRONES DJI

O cartão de memória deve ser utilizado exclusivamente para o registro dos voos realizados pelo drone. Caso haja a necessidade de capturar imagens da tela do sistema, recomenda-se o uso de um segundo cartão de memória inserido no controle remoto. Recomenda-se que ambos os cartões possuam uma capacidade mínima de 64 GB para garantir o armazenamento adequado dos dados. Para fins de captura e processamento posterior, recomenda-se o limite máximo de resolução em 1080p, não sendo indicado o uso de 4K devido às limitações de armazenamento.

➤ PREPARO DA AERONAVE

1. Retire o protetor do estabilizador da câmera.

FONTE: (DJI, 2024)

2. Abra primeiro os braços traseiros, depois os dianteiros e, por fim, desdobre todas as pás das hélices.

FONTE: (DJI, 2024)

➤ COMO PREPARAR O CONTROLE REMOTO?

1. Remova os pinos de controle dos encaixes de armazenamento e instale-os no controle remoto.

FONTE: (DJI, 2024)

➤ CONTROLE REMOTO

Pressione o botão uma vez e, em seguida, pressione novamente, mantendo-o pressionado, para ativar ou desativar o controle remoto conforme imagem

FONTE: (DJI, 2024)

FONTE: (Autores, 2025)

Aguarde a inicialização completa do sistema. Após a finalização, será exibida a imagem correspondente abaixo, na qual deve-se selecionar a opção "Voar" para iniciar as configurações de voo. Caso seja necessário, realize a atualização do firmware da bateria, garantindo que o Wi-Fi esteja habilitado para o processo.

FONTE: (Autores, 2025)

Selecione os três pontos localizados no canto superior direito da tela para acessar e iniciar as configurações de pré-voo.

Deve-se primeiramente calibrar Bússola e UMI.

FONTE: (Autores, 2025)

FONTE: (Autores, 2025)

FONTE: (Autores, 2025)

FONTE: (Autores, 2025)

 - Os tipos de visualização podem ser alterados conforme indicado nas imagens

 - O “H” sinalizado é o Homepoint ou seja a localização da base inicial do drone.

FONTE: (Autores, 2025)

Observação: Mudar para modo de mapa e satélite conforme necessidade do usuário.

FONTE: (Autores, 2025)

A visualização da bússola também pode ser utilizada conforme indicado em:

FONTE: (Autores, 2025)

Selecionar o formato 4:3 para mapeamento aéreo. Para os demais voos, a escolha do formato fica a critério do piloto, de acordo com a finalidade desejada. Deixar o padrão de formato de imagem em “JPEG”.

FONTE: (Autores, 2025)

► COMO CONTROLAR A AERONAVE:

Retire os pinos (conforme a figura) e acrescente ao local indicado.

O C1 gira em 90° em sentido vertical (para baixo), muito útil para fotografias de mapeamento da área de estudo.

O C2 vira para retrato/paisagem.

FONTE: (DJI, 2024)

Os pinos no posicionamento correto estão destacado por:

O seletor de modo de Voo está destacado conforme a seguinte cor.

O retorno a base está indicado conforme a seguinte cor:

Os Indicadores de bateria estão destacados por:

FONTE: (DJI, 2024)

As fotos são tiradas no botão com uma câmera (indicado na figura). A gravação pode ser feita no botão de gravação, no mesmo sentido contrário ao botão de gravação.

FONTE: (DJI, 2024)

Os sistemas de controle da aeronave estão organizados conforme demonstrado a seguir:

➤ COMO CARREGAR O CONTROLE E INSERIR O CARTÃO DE MEMÓRIA?

Insira um cabo USB tipo C no local destacado da figura. Caso queira pode colocar um cartão de memória também no controle para armazenamento no local, apenas levante a proteção.

FONTE: (DJI, 2024)

Observações: O nível de exposição da câmera poderá infringir em pequenas ocorrências na imagem, conforme indicado , de acordo com a seleção de taxa de exposição.

O Zoom também pode ser utilizado diretamente por esta interface, conforme indicado por:

IMPORTANTE:

A porcentagem de bateria

Tempo de voo
Estimado restante

FONTE: (Autores, 2025).

Contatos:

<u>Luciano Martins Tavares</u>	rstchemartins@gmail.com
<u>Tássia Parada Sampaio</u>	tssiap.sampaio@gmail.com
<u>Tainara Goulart Corrêa</u>	tainaragoulart15@gmail.com
<u>Diuliana Leandro</u>	diuliana.leandro@gmail.com
<u>Andréa Souza Castro</u>	andreascastro@gmail.com
<u>Marília Lazarotto</u>	marilia.lazarotto@ufpel.edu.br

Referências:

DJI. **Manual do usuário.** Disponível em:

https://dl.djicdn.com/downloads/DJI_Mini_3/UM/2024/DJI_Mini_3_User_Manual_v1.2_PT-BR.pdf. Acesso em 15 de março de 2025.